

O MÉTODO COMPLEXO APLICADO NO ENSINO DO DIREITO

Douglas Aparecido Bueno¹
João Miguel da Luz Rivero²

*Toda descoberta real determina um método novo,
portanto deve arruinar um método anterior.*

Gaston Bachelard

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento é adquirido mediante métodos. Mas, o método não é somente a via pela qual se dá o conhecimento. O método é o próprio conhecimento empregado para o novo conhecimento. É a oposição entre o conhecer e conhecimento. É o fazer do conhecimento. É como o conhecimento emprega suas características em uma nova abordagem, em um novo prospecto de conhecimento.

A relação bipolar entre o sujeito e o objeto chama-se conhecimento. A relação começa tímida, passando da tolerância do sujeito em relação ao objeto, ao reconhecimento do objeto pelo sujeito. Na medida em que o sujeito vai se apoderando da essência do objeto, a relação entre os dois vai se estreitando, ao ponto de ser uma relação íntima, gerando modos, modelos, caminhos, técnicas de aproximação e apreensão do objeto pelo sujeito. Em outras palavras, gerando o *Método*.

¹ Formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e aluno da graduação em Direito na mesma universidade. Aluno do Mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Bolsista da CAPES. Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3034925099241395>.

² Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor titular da Universidade Metodista de Piracicaba

O método, empregado na perspectiva de Edgar Morin, ou, à luz do pensamento complexo, é um método que se traduz em macroconceitos, macrocompreensão, ou seja, por meio da associação de conceitos atômicos até então separados, por vezes antagônicos, mas que, em sua inter-relação, geram figuras complexas que, sem essa dinâmica interativa, volatilizam-se e deixam de existir³. Ora, esse método é possível em toda aplicação científica, logo aplicável também na ciência do direito.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo é verificar se o conhecimento jurídico, ou mais precisamente, o ensino jurídico, tal qual vem sendo desenvolvido nas escolas de direito e pelos profissionais da área, é ou não adquirido mediante método ou métodos, e, caso seja assim, como se caracteriza e qual sua adequação para ciência do direito.

2 A INTELEGIBILIDADE DA RAZÃO: O CONHECIMENTO

Que é conhecer? “Conhecer é trazer para nossa consciência algo que sabemos ou que supomos fora de nós, ensina-nos o professor Miguel Reale, em seu livro *Introdução à Filosofia*⁴. Realmente é simplesmente isso. Conhecer é trazer para si, para dentro de si alguma coisa que está fora. Assim, o processo de conhecimento implica e envolve a existência de dois termos, isto é, um sujeito, que é justamente aquele que conhece, ou aquele que busca e traz algo para dentro de si, e um objeto, aquele que está fora e que vai ser conhecido.

A estrutura etimológica destas duas palavras - *objeto e sujeito* - ajuda-nos a bem compreendê-las. *Ob* significa em latim, diante de, em frente de; e a palavra *jectum*, lançado ou posto. Temos então *ob jectum*, posto ou lançado diante. Portanto, objeto é aquilo que está diante de nós, que jaz diante de um sujeito, disponível para ser conhecido. Dito de outra

³ MORIN, Edgar. Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo. Ed. Cortez. pg. 58

⁴ REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. 2 edição. São Paulo. Saraiva. 1989

forma, o objeto é aquilo que está a sua frente, colocado a sua disposição para ser pensado, capturado pela consciência subjetiva cognoscente. Já *subjetus* tem vários significados, como posto debaixo, acrescentado, submetido, sugerindo sempre a ideia de apreensão e interiorização de algo, ou seja, aquilo que está sob (nós, os que conhecemos); o que estava diante (**ob**) ficou incorporado, sob (**sub**). Então, *subjetus*, dando o vocábulo sujeito.

Pode-se afirmar que conhecimento é, então, a relação bipolar entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível captado e incorporado à consciência do sujeito que conhece.

Há profundas relações entre sujeito que conhece e o objeto conhecido, assunto estudado pela gnosiologia e pela epistemologia, mas não é o caso de desenvolver aqui este estudo. No momento, basta-nos fixar que o objeto é apreendido em sua representação, com a interferência do sujeito que, de certa maneira, o constitui.

O conhecimento tem formas e graus diferentes, exhibe diferentes planos. O conhecimento é uma necessidade humana, sem o qual a sociedade não seria o que é hoje em seus mais variados aspectos, bem como nas suas mais variadas ciências.

Se o conhecimento necessita de dois elementos, ou supõe a sua existência, isto é, o sujeito e o objeto, sendo a relação destes que constitui o conhecimento, pergunta-se: o que é preciso para conhecer? Aparentemente a resposta imediata seria: é preciso um sujeito capaz de conhecer e um objeto passível de ser conhecido. Contudo, o nó hermenêutico que subjaz a pergunta é como o sujeito apreende o objeto, se há um caminho, um critério, ou, se há um método que possibilite ao sujeito a captura do objeto na sua totalidade. É importante dizer, assim, que o objeto é quem determina o emprego deste ou daquele método.

Vários foram os pensadores que se debruçaram sobre este problema, desde os naturalistas pré-socráticos até os dias atuais nas mais diversas correntes de pensamento, há a

preocupação de como é possível o sujeito conhecer seu objeto e dos métodos por ele utilizado para desvendar os mistérios de cada objeto estudado, ou posto diante do si pensante.

Preocupa-nos apenas destacar o método no que toca sua conceitualidade e não suas formas de expressão. A cada ciência corresponde o emprego de uma ou mais formas ordenadas e disciplinadas de pensar a realidade objetiva que está sendo estudada. A estas formas de apreensão racional e disciplinada da realidade dá-se o nome de métodos de abordagem. Os principais dentre eles são os métodos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Possuindo cada um deles seus próprios pontos de partida e suas próprias etapas de desenvolvimento traduzem em etapas, logicamente coordenadas, o tipo de aproximação da realidade possibilitado pela correspondente perspectiva epistemológica.⁵

Dito de outra forma, o desafio, em toda a pesquisa, é dar conta do objeto de estudo escolhido, ou seja, aquele fenômeno ou conjunto de fenômenos que se pretende conhecer. Isso implica encontrar meios para descrevê-lo, caracterizá-lo, identificar as variáveis que o afetam, compreender as leis que o regem, compreender sua gênese, evolução e desaparecimento. Nada disso pode ser conseguido improvisadamente. Não basta o senso comum. É preciso encontrar um caminho, uma estratégia que permita extrair informações daquela realidade, desconexão de seus elementos e, mesmo, sua descontextualização.⁶

O método é essa estratégia, cuidadosamente elaborada, que o pesquisador utiliza para fazer “falarem” os fenômenos que pesquisa, isto é, um caminho ou conjunto de procedimentos que lhe permite obter informações de uma realidade natural ou humana que está estudando.⁷

⁵ POZZEBON. P.M.G. MINIMA METODOLOGICA. Campinas, SP: Ed. Alínea. 2004. pg. 27

⁶ Idem. pg. 27

⁷ Idem, pg. 27-28

3 A POLISSEMIA DO MÉTODO

Em sentido amplo, método é o processo, ou o conjunto de processos, que permite conhecer determinada realidade, produzir certo objeto (produto), ou desempenhar este ou aquele tipo de comportamento. Confundindo-se com a noção de processo, de meio, empregado na consecução de determinado fim. A noção de método coincide também, em grande parte, com a noção de técnica, de saber fazer. Quer se refira ao conhecimento do real, à produção de objetos belos ou úteis, ou à disciplina da conduta, o método é sempre o meio ou a técnica que se emprega para alcançar um objetivo previamente estabelecido.⁸

A palavra método não é unívoca. Às vezes refere-se á certa maneira de pensar, a certo tipo específico de raciocínio; outras vezes é empregada para designar o conjunto de procedimentos próprios de determinada ciência, ou mesmo trabalho científico. Tal vocábulo também é utilizado para traduzir uma forma específica e especial de examinar-se algum tema, havendo ainda os que procuram distinguir métodos de técnicas. Em suma: o emprego da palavra método gera equívocos, sendo útil precisar em que sentido a utilizaremos durante o presente ensaio.

Implícito em todas as formas de atividade humana – teórica ou prática, produtiva ou ‘poiética’ – para adotar a classificação e a terminologia aristotélica, o termo método, como já dito, tem sido usado com significados bastante variados, o que causa alguma confusão. Nessa confusão, comparece, também, a palavra técnica. Na maioria das vezes, a diferença é apenas a de grau de generalidade e abstração: métodos são caminhos, as opções estratégicas que se escolhe percorrer para conhecer um certo fenômeno. São gerais e abstratos. Para serem cumpridos, exigem um conjunto de técnicas. Técnicas são os procedimentos concretos, que

⁸ MÉTODO. Enciclopédia Mirador Internacional. Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. São Paulo - Rio de Janeiro. vol. 14. pg. 7530

põem o pesquisador em contato direto com os fenômenos. São específicas para cada tipo de fenômeno e podem ser utilizadas por diferentes métodos.⁹

O estatuto polissêmico¹⁰ do termo “método” incita-nos a caminhar rumo a episteme cartesiana, contudo, por força da especulação, e pela égide da compreensão, parece-nos viável partir pelos caminhos de outro pensador francês, contudo, contemporâneo, falo de Edgar Morin, para o qual, o fundamento do método reside na ausência de qualquer fundamento.¹¹

4 O PENSAMENTO COMPLEXO COMO MÉTODO

Para Edgar Morin “há uma relação entre método como caminho e a experiência de pesquisa do conhecimento, entendida como travessia geradora de conhecimento e sabedoria”¹². Assim, diz ele, “o método como caminho que se experimenta seguir é um método que se dissolve no caminhar”.¹³ Ora, o método é dinâmico. É um processo de perene consubstanciação do ser e do deixar de ser do método no uso e na sua aplicação a determinada ciência, a determinada área do conhecimento.

O método se move em direção a um fim, ou seja, trazer à tona a complexidade inerente ao caso específico estudado. O problema do método, diz Edgar Morin, consistia em sua possível aptidão para capturar a complexidade.¹⁴ A complexidade do conhecimento está na

⁹ POZZEBON, PAULO MOACIR GODOI

¹⁰ Conforme o professor Paulo Pozzebon, num primeiro sentido encontra-se na expressão método científico utilizada com frequência, indica, genericamente, que o conhecimento científico utiliza procedimentos planejados. Num segundo sentido, o termo método é utilizado para indicar a perspectiva epistemológica sob a qual se insere a metodologia de uma pesquisa. Um terceiro sentido da palavra método é representado pelos modelos lógicos utilizados para investigação da realidade. Um quarto sentido do termo método designa os arranjos operacionais específicos das diferentes áreas científicas, como aqueles utilizados pelas ciências naturais, ou seja, método experimental, método estatístico, e pelas ciências humanas, ou seja, método histórico, comparativo.

¹¹ MORIN, Edgar. Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo. Ed. Cortez. pg. 20

¹² Idem. pg. 20

¹³ Idem. pg. 20

¹⁴ Idem. pg. 21

sua dinamicidade, na sua dialética. O conhecimento é e deixa de ser a cada instante. Ele vai sendo construindo e se desconstruindo com a própria pesquisa. O mesmo processo pelo que se passa com o método. Sua relatividade não permite a programação mediata, mas sim a construção imediata para o fim posto, o conhecimento do objeto colocado diante do sujeito.

O método não produz conhecimento algum, apenas possibilita, pois o próprio método é conhecimento. Para Edgar Morin, apenas uma visão deficiente e irrefletida pode reduzir a dimensão múltipla do método a uma atividade programática e a uma técnica de produção de conhecimento.

Para elucidar as circunstâncias, para compreender a complexidade humana e o devir do mundo requer-se um pensar que transcenda a ordem dos saberes constituídos e da trivialidade do discurso acadêmico. Uma escrita e um pensar que incorporem a errância e o risco da reflexão. É impossível hoje enquadrar a busca do conhecimento nos estereótipos dos discursos e dos gêneros literários herdados.¹⁵

O método na perspectiva complexa, afirma Morin, para ser posto em funcionamento, precisa de estratégia, iniciativa, invenção, arte. Estabelece-se uma relação recursiva entre método e teoria. O método, gerado pela teoria, regenera a própria teoria.¹⁶

Os conhecimentos acumulados, construídos continuamente, crescentes e complementares, aos poucos vão constituindo um corpo coerente e desconstituindo outros que passam a ser, em virtude do novo conhecimento, das novas técnicas, dos novos métodos, inadequados para uma determinada esfera de problemas, ou de objetos observáveis. Entretanto, para o pensamento complexo, para que tudo o que foi observado, estudado, construído, seja ou constitua um novo conhecimento é necessário um sentido totalizante. Assim, um conjunto de novas ideias e comportamentos pelos quais se assimilou a vivência e a expressa racionalmente. Note-se que para descobrir o “novo” valeu-se o estudioso de um

¹⁵ MORIN, Edgar. Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo. Ed. Cortez. pg. 23

¹⁶ Idem. pg. 24

método, de um conhecimento. Dado o novo conhecimento, brota um novo método. Daí o pensamento complexo dizer que método é método e conhecimento ao mesmo tempo.

Edgar Morin afirma que o método é obra de um ser inteligente que ensaia estratégias para responder às incertezas. Nesse sentido, reduzir o método a programa é acreditar que existe uma forma a priori para eliminar a incerteza. Método é, portanto, aquilo que serve para aprender e, ao mesmo tempo, é aprendizagem. É aquilo que nos permite conhecer o conhecimento. Por todas essas é que Gaston Bachelard afirmava que todo discurso do método é um discurso de circunstâncias. Não existe um método fora das condições em que se encontra o sujeito.¹⁷

Em seu sentido mais geral, o método é o que ensina a conhecer e a aprender. É a ordem que se impõe aos diferentes processos necessários para se atingir um fim, nesta hipótese o conhecimento. O conhecimento, para Morin, é uma viagem que não se inicia com um método; inicia-se com a busca do método.¹⁸ É uma viagem que não se improvisa. Evidentemente, o método é também um exercício de resistência espiritual organizada, que, como pretendia Adorno, envolve um exercício permanente contra a cegueira e a rigidez geradas pelas convenções e clichês cunhados pela organização social, afirma Morin.¹⁹

O pensamento complexo não propõe um programa, mas um caminho (método) no qual ponha à prova certas estratégias que se revelarão frutíferas ou não no próprio caminhar dialógico²⁰. Seja qual for a forma ou modalidade que apresente, o método é sempre a lógica do interesse do estudioso em racionalizar a sua relação com o seu objeto de estudo. Para Edgar Morin, o pensamento complexo é um estilo de pensamento e de aproximação à

¹⁷ MORIN, Edgar. Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo. Ed. Cortez. pg. 29

¹⁸ Idem. pg. 29

¹⁹ Idem. pg. 30

²⁰ Idem. pg. 30

realidade²¹. Nesse sentido, está voltado para a total expressão do conhecimento acerca do objeto e de toda a realidade da vida.

Em suma, o pensamento complexo, no que toca especificamente ao método, cabe dizer que não é o método quem faz o conhecimento e nem o conhecimento quem faz o método, mas é a relação dialética entre o ser conhecimento do método e o método do ser conhecimento que faz e refaz a via pela qual o conhecimento pode ser alcançado.

5 O MÉTODO COMPLEXO APLICADO AO ENSINO DO DIREITO

O ensino do direito respira método. Está desde logo inerente ao pensar o direito as questões referentes às técnicas, aos procedimentos, aos caminhos variados para se alcançar o direito. Tudo isso revela, entretanto, apenas a preocupação com a aplicabilidade de normas, confundida com o direito ciência. Trata-se de um erro comum, quase que inevitável. Porém, não se pode confundir os sentidos da palavra direito como designativo de um ramo do conhecimento humano ou uma ciência com o objeto desta ciência. Resta-nos claro que uma ciência não pode ser confundida com seu objeto: quem confundiria a alma humana ou psique com Psicologia, ou os fenômenos vitais com a Biologia, ou ainda, o movimento com a Mecânica, ou ainda, as grandezas mensuráveis com a Matemática? Nestes casos a ciência é designada por um nome e o objeto estudado pela ciência, por outro, de modo a facilitar o entendimento. No caso do direito, não. Tanto o objeto estudado como a ciência ou ramo do conhecimento que o estuda, são designados pelo nome direito. Assim, considerando estes elementos, cabe perguntar: o direito é uma ciência? É óbvio que não se está querendo saber se um conjunto de normas é uma ciência, pois isto se sabe de logo que não é. O que importa é saber se os conhecimentos desenvolvidos durante séculos por juristas e outros estudiosos do

²¹ Idem. pg. 30

direito, tendo por objeto, direta ou indiretamente, normas de conduta, configura um conhecimento científico, ou não.

Se a ciência, ou conhecimento científico, é marcada, caracterizada por ter um objeto determinado ou determinável, ser um conhecimento conceitual ou tipológico, organizado, configurando um sistema ou sistemas e ser adquirido mediante método ou métodos, e sua finalidade ser a transmissão de informações verdadeiras, mediante enunciados sobre constatações feitas a respeito do objeto eleito para o estudo, então a dúvida acerca do direito ser ou não uma ciência esgota-se na medida em que se verifica todas estas características no direito. Direito é uma ciência.

Cabe dizer que saber se existe ou não uma ciência chamada direito, ou, dizendo as coisas de outra maneira, saber se o direito pode ou não ser objeto de ciência não é questão pacífica, mas sim problemática. Todavia, admitido como ciência, portanto, sistemático, coerente, rigoroso, preocupa-nos o seu método. Muito tem se falado em crise no ensino do direito, seja ela fruto de questões ideológicas, econômicas, políticas, ou até mesmo estruturais. Mas a maior dificuldade encontrada para o ensino do direito tem sido ao longo de muito tempo o problema do método.

Compreender o direito apenas como um conjunto de normas e regras é reduzi-lo demasiadamente a aquilo que de fato ele não somente é. O direito merece um método de macrocompreensão, de macroconceitualização. Em outras palavras, parece-nos razoável dizer que o direito é carecedor e merecedor de um método complexo.

Conforme a perspectiva de Edgar Morin, o principal objetivo do método complexo é o despertar de uma sociedade-mundo²².

Despertar para uma sociedade-mundo é construir caminhos que leve ao exercício da cidadania, que transformem os cidadãos em protagonistas, conscientes de sua participação na

²² MORIN, Edgar. Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo. Ed. Cortez. pg. 63

construção da sociedade-mundo, de modo que saibam que o conhecimento construído não está acabado, e que nem pode estar. Em outras palavras, o método complexo possibilita a construção de uma consciência crítica e pensante.

Pensar, estudar e ensinar o direito à luz do método complexo de Morin é pensar, estudar e ensinar a totalidade do direito. È ver o direito como um conhecimento complexo. Isso não significa que o pensamento simplificador do direito está ultrapassado, falido, acabado. Pelo contrário, o pensamento complexo não rejeita, diz Morin, o pensamento simplificador, mas reconfigura suas conseqüências através de uma crítica a uma modalidade de pensar.²³

Enfim, o método complexo aplicado ao ensino do direito é a prática da macroconceitualização, da macrocompreensão, pois com este referencial o ensino do direito só tem a ganhar no que toca seu estatuto epistemológico o caráter de uma ciência da compreensão totalizante. Para Edgar Morin, uma educação que tem por objetivo uma concepção complexa da realidade e que efetivamente conduzisse a ela, estaria colaborando para acabar com a crueldade e todos os elementos negativos do mundo, sejam eles de ordem econômica, social, política ou cultural.

6 CONCLUSÃO

Considerando que a prática do direito é o justo meio, ou a pacificação, o pensamento complexo, ou o método complexo abre o caminho para compreender melhor os problemas do mundo, os problemas humanos.

Ademais, valendo-se do que diz Edgar Morin, evidentemente traduzido em outras palavras, o ensino do direito tem se caracterizado por um ensino parcelar, compartimentado,

²³ Idem. pg. 58

mecânico, disjuntivo, reducionista, o que quebra o complexo do mundo, produz fragmentos, fraciona os problemas, separa o que é ligado, uni dimensionaliza o multidimensional. Trata-se de um ensino ao mesmo tempo míope, presbito, daltônico.²⁴

Enfim, resta ao ensino do direito a missão de quebrar os paradigmas atuais e imergir no pensamento totalizante, complexo, capaz de alentar um caminho profícuo rumo as estruturas complexas do conhecimento real e verdadeiro²⁵.

7 BIBLIOGRAFIA

MÉTODO. In: Enciclopédia Mirador Internacional. Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. São Paulo - Rio de Janeiro. vol. 14.

MORIN, Edgar. *Educar na era Planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana*. São Paulo. Ed. Cortez.

_____. *Da Necessidade de um Pensamento Complexo*. Tradução de Juremir M. da Silva. pg. 27. Disponível em:
<<http://geccom.incubadora.fapesp.br/...i.../pensamentocomplexo.pdf>>. Acesso em: 20/07/09.

POZZEBON, P.M.G. *Mínima Metodológica*. Campinas, SP: Ed. Alínea. 2004.

REALE, Miguel. *Introdução à Filosofia*. 2 edição. São Paulo. Saraiva. 1989

²⁴ MORIN, Edgar. *Da Necessidade de um Pensamento Complexo*. Tradução de Juremir M. da Silva. pg 27. Disponível em: <<http://geccom.incubadora.fapesp.br/...i.../pensamentocomplexo.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2009.

²⁵ Idem. Pg. 26-27